

ТИББИЁТДА ХОРИЖИЙ ТИЛ ВА ТАРЖИМА

Тошпулатова Бону Шохруховна

Сиёб Абу Али Ибн номидаги Жамоат саломатлиги сеҳникуми инглиз тили фани
ўқитувчиси

Аннотация. Таржима – мураккаб фаолият. Унинг мураккаблиги муаммоларга бой эканлиги билан бевосита боғлиқ. Улар ҳақида йетарли тасаввурга эга бўлиш, мазкур фаолият моҳиятини теран тушуниш имконини беради. Тиббиётнинг узи бир катта мактаб бўлиб унинг таржима билан бирга яхлит ҳолатда барқарор олиб бориш алоҳида бир катта мактаб. Шу боис ушбу ишда таржиманинг муҳимлиги ҳамда тиббиёт билан биргаликдаги фаолияти умумлаштирилиб тавсифланган.

Калим сўзлар: Тил, таржима, маданият, танқид, таҳрир, таҳлил, услуб, тиббиёт терминалогияси, таржимон омили, таржима бирлиги.

Abstract. Translation is a complex activity. Its complexity is directly related to the richness of its problems. Having a sufficient understanding of them contributes to a clear understanding of the essence of medicine is one big school, and it is a separate big school, to carry out in a holistic state together with translation. Therefore, in this work, the important studies of translation, as well as its joint activity with medicine, are summarized and described.

Keywords: language, translation, culture, criticism, editing, analysis, style, medical terminology, translation unit, translator factor.

Кириш

Таржима – буилмвасанъат. Илм бўлганда ҳам қанчадан қанча буюк мутаффакиру илм маърифат аҳлини ҳаёлини асрлар давомида банд этиб келаётган мураккаб илм. Санъат бўлганда ҳам, такрорланмас пойони йўқ санъат. Унинг жилоси ҳар қандай мутаффакирларни ўзига жалб қилади. Бу илм-у санъатнинг ўзига ҳос мураккабликлари унга оид муаммолар алоҳида ўрганиб чиқилганда яққол намоён бўлади.

Изланишлар натижасига кўра таржиманинг муаммоари муайян даражада муҳокама этилган ҳоллар учрайди. Бироқ мазкур фаолиятга оид деярли барча муҳим муаммолар умумлаштирган ҳолда тавсифланган ҳол учрамайди. Айниқса тиббиёт соҳасидаги таржима муаммолари ҳамда ундаги мураккабликлар ҳақида сўз борганда.

Мазкур ишнинг **янгилиги** унда айнан шундай ўрганишлар атрофлича очиб берилганидан ўз ифдасини топган. Албатта бу ҳол таржима моҳиятини теран тушуниш унга оид тадқиқодларни тугри ташкил этиш имконини беради.

Асосий қисм

Таржима – инсон фаолиятини қадимий турларидан бири бўлиб, турли тилли халқларининг мулоқотини амалга оширишга йўналтирилган. Узоқ тарихга ва ўзига ҳос ривожланиш босқичларига эга таржимонлик фаолияти фақат XX- асрга келиб алоҳида фан тилшунослик соҳаларининг бир соҳаси сифатида шакллантирилди.

XX асрда I ва II жаҳон урушлари сабабли бўлиб утган глобал узгаришлар фан ва техниканинг ривожланиши халқаро алоқаларнинг жадаллашуви ва кўпгина социалинвистик омиллар таржима фаолиятининг фан сифатида ривожланишига туртки бўлди. Айни дамда таржишунослик ва тиббиёт кесишувида амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар тиббий терминология равнақи учун асос вазифасини ўтайди.

Тиббий терминология соҳаси алоҳида семантик майдон сифатида фан билан фан тараққиёти, ундаги янгиликлар ва ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ холда юзага келади. Тиббиётни терминсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки, фаннинг мавжудлиги мавзу бошланиши малум маънода терминлар билан боғлиқ. Термин фаннинг яшаш ва курашиш куролидир.

Тиббиётга оид терминлар узок –узок ўтмишдаёқ шакллана бошланган. Сурия, Бобил, қадимги Миср ва қадимги Юнонистон тиббиётнинг асосини ташкил этган булсада бизгача шифокор ёзувларидан ҳеч қандай тил далиллари топилмаган. Хиндистон Миср халқларининг тиббий луғати европа тиббий терминалогиясини хиронологияси Гиппократнинг асарлари ва унга бағишланган “ Гиппократ тўплами”дан кўплаб тиббий мерос бизгача йетиб келганидан хабар беради.

IX – X асрларда араб тиббий терминалогияси ривожлана бошланди. Гиппократнинг деярли барча асарлари араб тилига таржима қилинди.

А.А.Рифматского, Г.О.Винокура, В.В.Виноградова. Д.С.Лотте. В.М.Лейчика, В.П.Даниленко ва кўплаб тилшунос олимлар томонидан тиббий терминлар тиббиёт лексикасининг турли томонларини латин-рус-инглиз тили материаллари асосида тадқиқ этишган.

Ўзбек тилшунослигида ҳам тиббий терминология буйича қатор илмий изланишлар олиб борилган. Азимжон Қосимовнинг “Русча-ўзбекча-лотинча фармацевтик терминлар лугати” (1990) – бу лугат доришунослар учун мулжалланган булиб, дори ва доривор ўсимликлар номи алифбо тартибида берилиб русча лотинча терминларнинг қисқача ўзбекча таржималари берилган. Бундан ташқари олимнинг “Русча-ўзбекча-лотинча доривор ўсимликлар луғати” (1992) “Доривор ўсимликлар” (1994) инглизча-ўзбекча-русча анатомик терминлар луғати (2006) тиббиёт ходимлари луғати ҳам (1998) йил мавжуд

Ёлқин Туракуловнинг тиббиёт қомуси луғатида ҳам тиббий терминлар изоҳланган. Ушбу Тиббиёт қомусий луғати ўзбек тилида биринчи марта нашр этилган. У 7000 дан ортик терминни ўз ичига олади. Унда тиббиёт амаларидан кўп ишлар қиладиган тушунчалар билан бир қаторда унга боғлиқ соҳалар: умумий биология, физиология, биокимё, генетика, вирусология, бактериология, иммунология, молекуляр биология ва х.к оид терминлар шунингдек Ўзбекистонга ўсадиган доривор ўсимлик ҳақида малумотлар берилган.

Таржимашуносликда таржима турларини мазмуни ва моҳиятидан келиб чиқиб хар иккала тилдаги матнларни шакли эмас, балки уларнинг мазмуни ёки моҳиятига тайаниб тавсифланади. Мазмунли таржима *информатив*

(ахборот характердаги) ва *бадий* таржима турларига булинади. Тиббиётдаги олиб борилаётган таржималар информатив таржима тури ҳисобланиб ушбу йўналиш буйича олиб борилади. Н.Комисаров таржиманинг семантик турларини худди шундай турларга булиб таснифлаган бўлса Г.М.Хошимов эса таржималарни икки гуруҳга ажратади: 1) бадий таржима; 2) нобадий таржима

Хулоса

Тиббиётда атамаларни ёки касалликлар номларини хорижий тилда бериш, ундаги таржима ва тиббиётни яхлит холатда беришдаги таржима санъатини тушуниш, ҳамда ушбу фаолият билан боғлиқ масалалар турлича. Кўп ҳолларда қиёсий тилшуносликёки қиёсий адабиётшунослик нуқтаи назридан ёритиб келинди. Ҳар қандай қолда ҳам, муайян таржима қай даражада амалга оширилгани ёки амалга оширилиши таржимон омилига, яъни унинг билими ва маҳорати билан боғлиқ масалаларга бевосита боғлиқ.

REFERENCES

1. www.scientificprogress.uz
2. Саломов Ғ. Маънавият калити//Таржима ташвишлари.-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983-Б.9.
3. https://t.me/ares_uz
4. Левый,И. Анализ перевода//Искусство перевода-М: Прогресс,1974.-С.218
5. Ачилов О.Р.(2017)” Improving students’ critical thinking through creative writing task”. The international scientific and Practical Conference World science(Vol.4,№.4,pp.19-23).ROST.
6. <https://universalpublishings.com> Jahon va milliy tarjima maktablarida- UNIVERSAL PUBLISHINGS
7. Ғанишер Рахимов “ Таржима назарияси ва амалиёти”(2016) Давлат миллий нашриёти .
8. А. Усманходжаев, Ў.Абилов, М. Турахонов “Тиббий атамалар луғати”(2022).
9. “Тиббиёт лексикографиясига боғлиқ айрим мулоҳазалар” ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН Н.И. Ғайбуллаева, А.А. Сайфуллаев